
DESIGN PARA A NEURODIVERSIDADE: DIRETRIZES BASEADAS EM ABA PARA A CRIAÇÃO DE PRODUTOS INCLUSIVOS DESTINADOS A AUTISTAS

Design for Neurodiversity: ABA-Based Guidelines for Creating Inclusive Products for Autistic Individuals

Annibal Gouvêa Franco¹
Melissa Marcílio Batista²
Ana Clara Loureiro Rabelo³

RESUMO

O presente artigo aborda o Design para a Neurodiversidade como uma abordagem inovadora para criar produtos inclusivos destinados a indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fundamentado na Análise Comportamental Aplicada (ABA), o estudo propõe diretrizes projetuais que integram aspectos sensoriais, ergonômicos e cognitivos, visando promover acessibilidade, autonomia e bem-estar. A pesquisa identifica a ausência de normas técnicas globais específicas, como uma ISO voltada ao TEA, e, por meio de uma revisão bibliográfica interdisciplinar, reúne contribuições do design inclusivo, da ciência comportamental e dos estudos sobre neurodiversidade. O trabalho reafirma o papel do design como uma ferramenta transformadora para inclusão e respeito à diversidade humana.

Palavras-chave: ABA, Design inclusivo, Diretrizes projetuais, Neurodiversidade, TEA.

ABSTRACT

The present article explores Design for Neurodiversity as an innovative approach to creating inclusive products for individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD). Grounded in Applied Behavior Analysis (ABA), the study proposes design guidelines that integrate sensory, ergonomic, and cognitive aspects, aiming to foster accessibility, autonomy, and well-being. The research highlights the absence of specific global technical standards, such as an ISO focused on ASD, and, through an interdisciplinary literature review, gathers contributions from inclusive design, behavioral science, and neurodiversity studies. The work reaffirms the role of design as a transformative tool for inclusion and respect for human diversity.

Key-words: ABA, Inclusive design, Design guidelines, Neurodiversity, ASD.

¹ Mestre, UEMG, francoartedesign@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1388138609353813>, <https://orcid.org/0009-0006-9134-300X>

² Graduada, UNISANTA, m.lissa.marcilio@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9733995262422995>, <https://orcid.org/0009-0008-3556-8479>

³ Graduada, Uece, anaclaraloureiroabelo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0738520650470511>, <https://orcid.org/0009-0004-4389-0557>

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação, associados a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edição, revisão de texto (DSM-5-TR), o TEA abrange um espectro amplo, no qual os sintomas variam em intensidade e apresentação, refletindo os desafios e as habilidades únicas de cada indivíduo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

Embora a terminologia oficial amplamente utilizada seja “Transtorno do Espectro do Autismo”, algumas organizações e movimentos sociais optam por “Transtorno do Espectro Autista”. Essa escolha, frequentemente associada ao movimento da neurodiversidade, enfatiza a aceitação das diferenças neurológicas como parte da diversidade humana, promovendo a inclusão e combatendo o estigma associado ao diagnóstico (ARAUJO; SILVA; ZANON, 2023). Nesse contexto, o movimento entende que o autismo não deve ser visto exclusivamente como uma condição clínica, mas também como parte da identidade das pessoas que vivem com o transtorno.

Além disso, a luta por uma abordagem mais inclusiva tem ampliado as discussões sobre o impacto do estigma e a necessidade de intervenções baseadas na valorização das particularidades de cada indivíduo. A neurodiversidade promove a aceitação de características como hipersensibilidade sensorial, desafiando modelos exclusivamente biomédicos e destacando a importância de adaptações ambientais e sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas (RIOS; CAMARGO JR., 2019).

A criação de diretrizes para produtos inclusivos, incluindo os destinados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é essencial para promover a acessibilidade e a qualidade de vida desse público. Apesar de iniciativas significativas no campo do design inclusivo, observa-se uma lacuna na existência de normas técnicas internacionais específicas, como as normas ISO, voltadas para o desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades sensoriais e cognitivas dos autistas. Essa ausência reforça a importância de pesquisas que abordem as particularidades do TEA e forneçam recomendações projetuais aplicáveis.

Na dissertação de Lima (2023), destaca-se a relevância de criar mobiliários que considerem as características sensoriais dos usuários, como a hipersensibilidade visual ou auditiva, e que proporcionem condições favoráveis de interação entre o indivíduo com TEA e o ambiente. As diretrizes oriundas dessas análises permitem que o design de produtos vá além da acessibilidade

básica, integrando aspectos ergonômicos, funcionais e estéticos que respondam às necessidades específicas desse público. Embora normas gerais, como a ABNT NBR 9050:2020, ofereçam parâmetros para acessibilidade, sua aplicação para autistas ainda depende de adaptações baseadas em pesquisas acadêmicas e práticas clínicas (ABNT, 2020).

Pode-se citar como exemplo a importância da incorporação de elementos ajustáveis como sistemas de iluminação e materiais acústicos, oferecendo soluções para variações de sensibilidade sensorial, desde a hipersensibilidade a estímulos visuais e sonoros, até a necessidade de estímulos sensoriais para engajamento ambiental. Nesse contexto, o desenvolvimento de produtos e ambientes que respeitem essas características pode não apenas reduzir o impacto de estressores sensoriais, mas também promover maior interação social e bem-estar emocional, beneficiando tanto o indivíduo autista quanto suas famílias e cuidadores (ALBUQUERQUE, 2023).

2 METODOLOGIA

Este presente trabalho busca contribuir para a compreensão das necessidades de indivíduos com TEA, analisando diretrizes projetuais existentes na literatura e integrando-as à perspectiva do design de produtos. A pesquisa adota uma revisão bibliográfica, reunindo contribuições de áreas como a Análise Comportamental Aplicada (ABA), o design inclusivo e os estudos sobre neurodiversidade. Para isso, utiliza ferramentas analíticas, como a ABA, para explorar como essas diretrizes podem ser adaptadas às demandas sensoriais e funcionais específicas desse público. Essa abordagem permite consolidar e sistematizar conhecimentos existentes, orientando a aplicação prática em soluções projetuais inclusivas.

A metodologia adotada para o desenvolvimento das diretrizes consistiu em uma revisão bibliográfica interdisciplinar, focada na análise das práticas de Design Inclusivo, ABA (Análise Comportamental Aplicada) e neurodiversidade. A partir dessa revisão, foram extraídos princípios e técnicas utilizadas no design para indivíduos com TEA, que foram, então, adaptados e organizados como diretrizes de design.

Para garantir a aplicabilidade das diretrizes propostas, os resultados foram organizados em categorias sensoriais, ergonômicas e cognitivas, as quais refletem os aspectos críticos identificados nas abordagens de design para a neurodiversidade. Cada categoria de diretrizes foi formulada a partir de fontes-chave da literatura que exploram as necessidades específicas de indivíduos com TEA, utilizando a estrutura da ABA para maximizar a eficácia das recomendações.

3 DIRETRIZES PROPOSTAS PARA O DESIGN INCLUSIVO COM BASE NA ABA

Análise Comportamental Aplicada (ABA) é apresentada por Martin e Pear (2023) como uma abordagem metodológica que transcende os contextos terapêuticos, sendo também uma ferramenta poderosa para a observação e análise de comportamentos em diversas situações. A ABA baseia-se na identificação de relações funcionais entre estímulos e respostas, permitindo um entendimento detalhado de como fatores ambientais podem influenciar comportamentos. Essa abordagem sistemática oferece um arcabouço analítico robusto, que pode ser aplicado tanto em intervenções diretas quanto em projetos voltados para a melhoria da interação entre indivíduos e seus ambientes.

Um dos aspectos centrais da ABA, segundo os autores, é a sua capacidade de fornecer ferramentas analíticas que permitem a observação sistemática e a mensuração de comportamentos em diferentes cenários. Isso inclui a identificação de padrões comportamentais em resposta a estímulos ambientais, como luz, som, textura ou disposição espacial. Compreender essas interações é essencial para o desenvolvimento de soluções projetuais que atendam às necessidades específicas de usuários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), respeitando suas particularidades sensoriais e cognitivas. Esse processo analítico permite que o design seja orientado por dados objetivos, promovendo maior precisão e eficácia nas adaptações.

Além disso, Martin e Pear (2023) destacam que a ABA não apenas identifica como os indivíduos reagem aos estímulos, mas também oferece insights sobre como esses estímulos podem ser ajustados para melhorar a experiência do usuário. No design de produtos, isso significa adaptar características como texturas, cores e materiais às necessidades sensoriais específicas, criando itens que sejam funcionais e confortáveis. Por exemplo, o uso de medições de intensidade de comportamentos pode ajudar a determinar o impacto de fatores como superfícies ásperas ou a aplicação de cores neutras, orientando intervenções específicas para criar produtos mais inclusivos e acessíveis.

Albuquerque (2023) complementa essa visão ao enfatizar como métodos de análise comportamental podem ser aplicados na compreensão das interações sensoriais e cognitivas em ambientes projetados para pessoas no espectro autista. Ao integrar conhecimentos da neuroarquitetura, Albuquerque demonstra que a análise comportamental pode guiar a criação de espaços que respondam às demandas individuais, promovendo maior acessibilidade, bem-estar e funcionalidade. Essa abordagem interdisciplinar destaca a importância de unir ciência

comportamental e design para atender às necessidades de um público diversificado, como indivíduos autistas. A partir dessa perspectiva, conceitos aplicados ao design de ambientes podem ser adaptados ao desenvolvimento de produtos que levem em conta as mesmas demandas sensoriais e funcionais.

Além das discussões apresentadas, é importante destacar categorias fundamentais no campo do design acessível e inclusivo, que desempenham um papel singular na criação de soluções voltadas a públicos diversos. Historicamente, Francisco e Menezes (2011) ressaltam que o Design Universal ganhou força nos anos 1980, impulsionado por movimentos contrários ao consumismo e ao funcionalismo exagerado, redirecionando o design para o bem-estar humano e ambiental.

Segundo os supracitados autores, essa abordagem tornou-se essencial para a acessibilidade e inclusão social, ao propor espaços, produtos e serviços que atendam a todas as pessoas, independentemente de suas características antropométricas, sensoriais ou cognitivas. Fundado em princípios como flexibilidade, simplicidade e tolerância ao erro, o Design Universal busca eliminar barreiras arquitetônicas e funcionais, promovendo equidade e segurança no uso de ambientes e artefatos para todos os usuários, com ou sem limitações.

Após o surgimento do Design Universal, o Design Inclusivo emergiu como uma abordagem prática que busca ampliar a inclusão, focando na eliminação de barreiras que dificultam o acesso de grupos específicos. Segundo Sanches *et al.* (2023), essa abordagem não substitui o Design Universal, mas complementa-o ao adotar um enfoque mais adaptável e direcionado às necessidades de populações específicas. O Design Inclusivo concentra-se em incorporar a diversidade de usuários durante o processo de design, promovendo soluções que atendam a contextos mais variados, sem comprometer a funcionalidade ou a viabilidade técnica.

Diferentemente do Design Universal, que prioriza soluções amplas e generalistas, o Design Inclusivo enfatiza a inclusão de usuários extremos no processo de desenvolvimento, garantindo que suas necessidades sejam atendidas desde a concepção. Como apontam Sanches *et al.* (2023), essa metodologia não apenas amplia o acesso, mas também promove equidade e autonomia, permitindo que os produtos e serviços sejam acessíveis a todos de maneira natural e intuitiva. Além disso, o Design Inclusivo se destaca por integrar valores sociais à inovação, tornando-se uma abordagem indispensável para o desenvolvimento de soluções que equilibrem inclusão e competitividade.

O Design Acessível é uma abordagem fundamentada em legislações e regulamentações específicas, como o Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Pub. L. No. 101-336, 42

U.S.C. § 12101 et seq., que garantem o acesso de pessoas com deficiência a produtos, serviços e ambientes (ESTADOS UNIDOS, 1990). Conforme Erlandson (2008), essa abordagem tem como objetivo a eliminação de barreiras físicas e digitais por meio de padrões técnicos normativos. Ao contrário do Design Inclusivo, que busca se adaptar a diferentes grupos de usuários, o Design Acessível concentra-se em atender diretamente às necessidades de pessoas com deficiência, promovendo soluções específicas como rampas, sinalização em braile e sistemas de leitura de tela.

O Design Acessível tem um papel fundamental ao garantir acesso imediato e mensurável, especialmente em ambientes regulados por legislações (ERLANDSON, 2008). Apesar de seu foco na eliminação de barreiras físicas, sensoriais e digitais, essa abordagem complementa outras categorias do design ao assegurar que direitos básicos de acessibilidade sejam atendidos e integrados às práticas de projeto. Tal integração promove não apenas um ambiente funcional, mas também incentiva o desenvolvimento de soluções que sejam simultaneamente inclusivas e normativamente adequadas.

O Design para Todos, por sua vez, emergiu especialmente na Europa entre os anos 1990 e 2000, sendo considerado uma evolução das abordagens anteriores. De acordo com Persson et al. (2014), essa perspectiva amplia o escopo do Design Universal, desenvolvido nos anos 1980, ao incorporar valores sociais, culturais e econômicos além da acessibilidade física. Enquanto o Design Universal tinha como foco a eliminação de barreiras arquitetônicas e funcionais por meio de soluções generalistas, o Design para Todos busca atender à diversidade humana em todas as suas dimensões, promovendo equidade e participação ativa na sociedade. Essa abordagem transcende os aspectos técnicos, priorizando a criação de ambientes, produtos e serviços que integrem a inclusão como um valor universal.

A cronologia reflete essa evolução no campo do design inclusivo: o Design Universal, nos anos 1980, estabeleceu as bases para projetos acessíveis ao maior número de pessoas. Nos anos 1990, o Design Acessível, motivado por legislações como o Americans with Disabilities Act (ADA), concentrou-se em eliminar barreiras para pessoas com deficiência, enquanto o Design Inclusivo expandiu o foco para grupos marginalizados e adaptabilidade no processo de design. Por fim, o Design para Todos propôs uma abordagem holística e colaborativa, como apontam Persson et al. (2014), envolvendo a cooperação interdisciplinar para atender às demandas de uma sociedade diversa e em constante transformação. Mais do que eliminar barreiras, essa filosofia visa integrar

inclusão e equidade em todos os aspectos do design, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva.

Embora o Design para Todos busque atender à diversidade humana de maneira ampla e equitativa, a aplicação desse conceito em contextos específicos, como no caso de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foco deste presente trabalho, certamente requer uma atenção aprofundada às suas características descritas pela American Psychiatric Association (2022) no DSM-5-TR. Nesse sentido, cabe lembrar que Sanches *et al.* (2023) aponta o Design Inclusivo como uma abordagem mais adequada para atender casos específicos. Assim, garante-se que as particularidades desses indivíduos sejam plenamente contempladas no processo projetual.

De acordo com o DSM-5-TR, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação, além de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Os critérios diagnósticos destacam a presença de dificuldades na reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais e na construção e manutenção de relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Essa classificação evidencia a variabilidade do espectro, no qual os sintomas podem variar de casos que requerem suporte leve a situações que necessitam de suporte muito substancial.

Além disso, o DSM-5-TR aborda os aspectos sensoriais frequentemente associados ao TEA, reconhecendo que pessoas com esse diagnóstico podem apresentar hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos ambientais, como sons, texturas e luminosidade. Essas características são importantes para o design inclusivo, pois influenciam diretamente na experiência do usuário em ambientes e produtos projetados. A identificação dessas particularidades permite o desenvolvimento de soluções que atendam às demandas específicas do público autista, reduzindo barreiras e promovendo a interação social e a funcionalidade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

O DSM-5-TR destaca que muitos indivíduos com TEA demonstram reações sensoriais atípicas, classificadas como hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Essas respostas incomuns podem ser observadas em diferentes modalidades sensoriais, como visão, audição, tato, olfato e paladar, impactando significativamente o comportamento e a interação desses indivíduos com o ambiente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Por exemplo, estímulos visuais como luzes brilhantes ou cintilantes podem ser extremamente desconfortáveis para uma pessoa com

hipersensibilidade visual, enquanto outra com hipossensibilidade pode buscar estímulos visuais intensos para se engajar no ambiente.

A hipersensibilidade auditiva, por sua vez, pode levar indivíduos com TEA a evitar lugares ruidosos ou a reagir de forma intensa a sons inesperados, como campainhas ou sirenes. Já no caso da hipossensibilidade, pode haver uma busca ativa por sons altos, que outros considerariam incômodos. Essas variações nas respostas auditivas reforçam a importância de soluções projetuais que incluam controle acústico e isolamento de ruídos para criar ambientes mais confortáveis e acessíveis (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

Outro aspecto destacado no manual refere-se às respostas táteis. Indivíduos com hipersensibilidade ao toque podem evitar certos tipos de texturas ou roupas que causem desconforto, enquanto aqueles com hipossensibilidade podem buscar estímulos táteis intensos, como pressionar objetos ou explorar texturas ásperas. Esses padrões de interação sensorial enfatizam a necessidade de materiais cuidadosamente selecionados no design de produtos e mobiliários adaptados.

No caso da sensibilidade olfativa e gustativa, o DSM-5-TR aponta que as reações a cheiros e sabores também podem variar amplamente. Alguns indivíduos com TEA podem evitar certos alimentos devido ao odor ou sabor forte, enquanto outros podem buscar estímulos sensoriais incomuns, como cheirar objetos não comestíveis. Essas preferências sensoriais complexas reforçam a importância de considerar aspectos olfativos e gustativos em ambientes projetados para autistas, como espaços educacionais e terapêuticos.

Além das questões sensoriais, o DSM-5-TR também destaca padrões restritos e repetitivos de comportamento como uma característica central do TEA. Esses padrões incluem “movimentos motores estereotipados ou repetitivos, como alinhar brinquedos, girar objetos ou ecolalia”, bem como interesses intensos e fixos, que podem ser incomuns em foco ou intensidade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Essas manifestações refletem uma interação singular com objetos e ambientes, influenciando diretamente as experiências diárias das pessoas com TEA.

Outro aspecto relevante descrito no manual refere-se às habilidades motoras e à coordenação, que podem ser afetadas em alguns indivíduos com TEA. Embora o DSM-5-TR não apresente essa característica como um critério diagnóstico central, ele aponta que dificuldades motoras ou desajeitamento são frequentemente relatados. Isso pode impactar a interação dos indivíduos com o ambiente e os objetos ao seu redor, ressaltando a necessidade de um design que

considere essas limitações motoras e promova uma experiência funcional e segura (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022).

Assim, a segurança pode ser uma preocupação ao considerar os padrões comportamentais descritos no DSM-5-TR para o TEA, que incluem movimentos motores estereotipados ou repetitivos e interesses intensos ou fixos por objetos específicos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022). Entretanto, DSM-5-TR reconhece que, além das respostas atípicas classificadas como hipersensibilidade ou hipossensibilidade, ou a outros itens do manual, ressalta-se que algumas pessoas no espectro autista podem apresentar respostas dentro do que é considerado típico ou “normal” em determinadas modalidades. Essa variabilidade reforça a complexidade do TEA, no qual diferentes perfis podem coexistir, influenciando a interação do indivíduo com o ambiente de maneiras distintas e personalizadas.

Ao considerar as características e comportamentos dos autistas ao processo projetual de produtos destinados a eles, o design inclusivo pode responder de maneira mais eficaz às demandas diversificadas das pessoas com TEA, proporcionando maior qualidade de vida e participação social. Seguem exemplos dessas preocupações projetuais em relação ao design de mobiliários (LIMA, 2023), arquitetura sensível ao autista (CUNHA; LIMA; ANDRADE, 2022) e design sensorial para autistas (LOPES, 2023).

Conforme Lima (2023), a flexibilidade no design de mobiliários é um critério essencial para atender às necessidades de crianças com TEA. O autor propõe que o mobiliário seja ajustável e modular, permitindo que se adapte a diferentes contextos e níveis de suporte. Além disso, a escolha de materiais e acabamentos desempenha papel crucial. Materiais macios e bordas arredondadas são recomendados para garantir conforto tátil e segurança, enquanto superfícies táteis agradáveis minimizam estímulos desagradáveis que podem desencadear desconforto. Essas diretrizes são fundamentadas em uma abordagem ergonômica, que favorece a interação entre o indivíduo e o ambiente, promovendo maior autonomia e bem-estar (LIMA, 2023).

O estudo sobre Arquitetura Sensível ao Autista destaca a relevância de um controle efetivo de estímulos sensoriais em ambientes projetados para autistas. Segundo Cunha, Lima e Andrade (2022), a iluminação natural difusa e ajustável é uma solução eficiente para evitar sobrecarga visual. Além disso, barreiras acústicas e a escolha de materiais que reduzam reverberações acústicas são essenciais para minimizar ruídos, um fator frequentemente identificado como estressor para indivíduos com TEA. O layout dos ambientes também deve ser pensado com cuidado, organizando

trajetos que evitem confusão e criando zonas de refúgio para regulação emocional. Essas propostas reforçam a ideia de que o design arquitetônico não apenas acomoda, mas também facilita o bem-estar e o engajamento social de autistas (CUNHA; LIMA; ANDRADE, 2022).

O artigo sobre design sensorial para autistas enfatiza que a personalização de estímulos é uma estratégia indispensável para o design inclusivo. Lopes (2023) sugere sistemas de iluminação reguláveis, texturas interativas e o uso de cores que promovam calma como algumas das ferramentas indispensáveis. Além disso, elementos como brinquedos sensoriais e objetos interativos podem ajudar a reduzir o estresse e promover o engajamento ambiental. Nesse contexto, o design é visto não apenas como funcional, mas também como um meio de proporcionar equilíbrio entre estímulos e conforto, atendendo às especificidades de cada indivíduo com TEA (LOPES, 2023).

4 DISCUSSÃO

O Design para a Neurodiversidade surge como uma abordagem indispensável para promover inclusão e acessibilidade, especialmente no contexto de produtos destinados a indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este trabalho demonstrou a relevância de integrar os princípios da Análise Comportamental Aplicada (ABA) no desenvolvimento de diretrizes projetuais que atendam às demandas sensoriais, ergonômicas e cognitivas desse público. Ao oferecer uma base analítica robusta, a ABA permite explorar a interação entre estímulos ambientais e respostas comportamentais, orientando a criação de soluções projetuais mais inclusivas e eficazes.

A ausência de normas técnicas globais específicas, como uma ISO voltada para produtos destinados a pessoas com TEA, foi identificada como uma lacuna crítica. A criação de diretrizes baseadas na ABA representa uma oportunidade para preencher essa lacuna, consolidando boas práticas e promovendo o desenvolvimento de soluções projetuais que respondam às necessidades específicas de pessoas no espectro autista. Essa proposta reforça o papel do design como uma ferramenta para a transformação social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estudar diretrizes baseadas em ABA para a criação de produtos destinados à autistas, este trabalho reafirma a importância do design inclusivo como um meio de valorizar a diversidade e promover a equidade. Ao integrar ciência comportamental e criatividade, o design inclusivo transcende a acessibilidade funcional e contribui para a construção de produtos e ambientes que

respeitam as particularidades sensoriais e comportamentais de indivíduos com TEA. Assim, avança-se na direção de uma sociedade mais justa, acolhedora e comprometida com o respeito à diversidade humana.

Em suma, este estudo propõe diretrizes projetuais baseadas na ABA e no design inclusivo para atender às necessidades sensoriais, cognitivas e motoras dos indivíduos com TEA. A integração dessas diretrizes no desenvolvimento de produtos e ambientes pode proporcionar maior autonomia, bem-estar e inclusão social, promovendo um ambiente mais acessível e sensível às diversidades. Com isso, a implementação dessas diretrizes não só contribuirá para a criação de produtos e ambientes mais inclusivos, mas também para a transformação das atitudes sociais em relação à diversidade, criando espaços de convivência que respeitem e promovam o potencial de cada indivíduo.

6 ESTUDOS FUTUROS

Com base nas diretrizes propostas e nas lacunas identificadas neste trabalho, os estudos futuros podem ampliar as contribuições deste trabalho ao explorar maneiras práticas de aplicar as diretrizes baseadas na Análise Comportamental Aplicada (ABA) no design inclusivo voltado a indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A primeira possibilidade é a validação empírica das diretrizes projetuais propostas, por meio do desenvolvimento e teste de produtos físicos, como mobiliários e brinquedos sensoriais. Esses estudos poderiam ser realizados em ambientes reais, como escolas, clínicas ou residências, utilizando observações comportamentais e questionários aplicados a terapeutas, familiares e usuários. Essa abordagem permitirá avaliar o impacto das soluções projetuais no bem-estar, na autonomia e na interação social das pessoas com TEA, fornecendo dados concretos para validar as diretrizes apresentadas. Além da coleta de dados em diferentes ambientes, a análise de como esses produtos contribuem para a autonomia e bem-estar de indivíduos com TEA proporcionaria insights valiosos sobre a aplicabilidade das diretrizes.

A segunda linha de pesquisa é a elaboração de normas técnicas específicas para produtos inclusivos destinados ao público autista, fundamentadas nos princípios da ABA. A ausência de padrões globais, como uma norma ISO, representa uma lacuna importante na padronização de produtos adaptados às necessidades sensoriais e comportamentais de pessoas com TEA. Estudos futuros poderiam propor parâmetros técnicos detalhados, colaborando com especialistas e

instituições para validar essas normas, garantindo maior segurança e eficiência no desenvolvimento de soluções inclusivas. A colaboração com organizações de normatização internacionais, como a ISO, pode ser um passo essencial para garantir a adoção global dessas diretrizes.

Por fim, outra possibilidade de investigação seria a adaptação de produtos e ambientes para atender às variações sensoriais e comportamentais de diferentes perfis dentro do espectro autista. Essa pesquisa pode explorar como ajustes em materiais, texturas, cores e formatos influenciam positivamente a experiência dos usuários, considerando desde indivíduos com hipersensibilidade até aqueles com hipossensibilidade sensorial. Além disso, o estudo pode analisar a eficácia de soluções ergonômicas e modulares, verificando como a flexibilidade no design contribui para o conforto e a funcionalidade. Essas adaptações podem melhorar não só o conforto dos indivíduos, mas também aumentar sua participação ativa em ambientes sociais, como escolas e locais de trabalho.

Esses caminhos futuros não apenas têm o potencial de melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA, mas também de promover uma sociedade mais inclusiva e acessível.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**: DSM-5-TR. 5. ed. Text Revision. Washington, DC: APA, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2020.

ALBUQUERQUE, C. F. H. **Neuroarquitetura e autismo**: diretrizes para projetos saudáveis e acolhedores. ArchDaily, 10 set. 2023. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/1005513/>. Acessado em: Dez. 2024.

ARAÚJO, A. G. R.; SILVA, M. A.; ZANON, R. B. Autismo, neurodiversidade e estigma: perspectivas políticas e de inclusão. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 27, e247367, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/374876581_AUTISMO_NEURODIVERSIDADE_E_ESTIGMA_PERSPECTIVAS_POLITICAS_E_DE_INCLUSAO. Acessado em: Dez. 2024.

CUNHA, L. M. da; LIMA, C. R. de S.; ANDRADE, T. F. Diretrizes projetuais para arquitetura sensível ao autismo: um estudo exploratório. **Estudos em Design**, São Paulo, v. 30, n. 1, 2022. Disponível em: <https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design/article/view/1210>. Acessado em: Dez. 2024.

ERLANDSON, R. F. **Universal and Accessible Design for Products, Services, and Processes**. Boca Raton: CRC Press, 2008.

ESTADOS UNIDOS. **Americans with Disabilities Act of 1990**, Pub. L. No. 101-336, 42 U.S.C. § 12101 et seq. Disponível em: <https://www.ada.gov>. Acessado em: Dez. 2024.

FRANCISCO, P. C. M.; MENEZES, A. M. Design universal, acessibilidade e espaço construído. **Construindo**, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 25-29, 2011. Disponível em: <https://revista.fumec.br/index.php/construindo/article/view/1763>. Acessado em: Dez. 2024.

LIMA, S. A. F. **Design para neurodiversidade: uma análise das relações entre ambiente escolar e crianças com TEA**. 2023. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2023. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:80-80/jspui/handle/riufcg/34806>. Acessado em: Dez. 2024.

LOPES, I. P. **Mobiliário infantil direcionado a crianças com perturbações do espectro do autismo**. 2023. Dissertação (Mestrado em Design Industrial) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2023. Disponível em: <https://ubibliorum.ubi.pt/handle/1040-0.6/12503>. Acessado em: Dez. 2024.

MARTIN, G.; PEAR, J. **Behavior Modification: What it Is and How to Do It**. 12. ed. Routledge, 2023.

RIOS, C. M. M.; CAMARGO JR., K. R. Especialismo, especificidade e identidade: as controvérsias em torno do autismo no SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 3, p. 1111-1120, 2019. Disponível em: <https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/especialismo-especificidade-e-identidade-as-controversias-em-torno-do-autismo-no-sus/16287?id=16287>. Acessado em: Dez. 2024.

SANCHES, E. C. P. *et al.* Design inclusivo na prática: uma proposta de guia de acessibilidade para artigos científicos. **Ergodesign & HCI**, v. 11, n. 2, jul.-dez., 2023. Disponível em: <https://periodicos.puc-rio.br/index.php/revistaergodesign-hci/article/view/1975>. Acessado em: Dez. 2024.

PERSSON, H. *et al.* Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects. **Universal access in the information society**, v. 14, p. 505-526, 2015. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-014-0358-z>. Acessado em: Dez. 2024.